

IOT ASOSIDA LDR VA FOTODIOD SENSORLARI YORDAMIDA QUYOSH PANELLARI IFLOSLANISHINI BAHOLASH

A. A. Quchkarov,

Farg‘ona davlat texnika universiteti, Elektronika va
asbobsozlik kafedra mudiri, t.f.n. PhD, dotsent

A. G‘. Muhammadjonov,

Farg‘ona davlat texnika universiteti, Dasturiy injiniring va
kiberxavfsizlik kafedrasida asisstanti.
m.azamatjon0212@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada quyosh panellari yuzasida hosil bo‘ladigan ifloslanishning samaradorlikka ta’siri o‘rganildi. Tadqiqotda LDR va fotodiod sensorlari asosida monitoring tizimi ishlab chiqilib, laboratoriya sharoitida sinovdan o‘tkazildi. Natijalar sensorlarning aniqligi, tezkorligi va iqtisodiy samaradorligi bo‘yicha taqqoslandi. LDR oddiy va arzon bo‘lsa-da, kichik ifloslanishlarni aniqlashda sezuvchanligi pastligi aniqlandi. Fotodiod esa yuqori aniqlik va tezkorlikni ko‘rsatib, nisbiy xatolik darajasi past bo‘ldi. Shu sababli fotodiod asosidagi monitoring tizimi quyosh panellarining holatini aniqlashda samaraliroq yechim sifatida tavsiya etiladi.

Kalit so‘zlar: quyosh panellari, ifloslanish, LDR, fotodiod, monitoring tizimi, aniqlik, nisbiy xatolik.

Kirish. Quyosh energetikasi bugungi kunda eng tez rivojlanayotgan qayta tiklanuvchi manbalardan biri bo‘lib, uning samaradorligi nafaqat texnologik ko‘rsatkichlarga, balki tashqi muhit sharoitlariga ham bog‘liqdir. Panellarning yuzasida chang, qum, qush najasi va boshqa iflosliklarning to‘planishi ilmiy adabiyotlarda “soiling” deb ataladi va bu holat ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin [1]. Tadqiqotlar ko‘rsatishicha, ayrim mintaqalarda ifloslanish tufayli panellarning yillik ishlab chiqarish samaradorligi 10–30% gacha yo‘qoladi [2]. Shu sababli, panellarni muntazam kuzatib borish va samarali tozalash usullarini ishlab chiqish masalasi dolzarb hisoblanadi. An’anaviy qo‘lda tozalash usullari vaqt va resurs talab qiladi, shu sababli ilmiy izlanishlar avtomatlashtirilgan monitoring va tozalash tizimlariga qaratilmoqda [3]. Hozirgi kunda ifloslanishni baholashda turli yondashuvlar qo‘llaniladi: meteorologik modellar, tasviriy tahlil, mexanik usullar va optik yondashuvlar. Eng oddiy va arzon usullardan biri yorug‘lik sezgir sensorlardan foydalanishdir. Masalan, fotoqarshilik (LDR) va fotodiodlar quyosh panellari yuzasidan qaytgan yoki o‘tgan nurni aniqlash orqali toza va iflos sathlarni farqlashi mumkin [4][5].

LDR sensorlari arzon va oddiyliги bilan ajralib turadi, biroq ularning javob berish tezligi past hamda harorat o‘zgarishlariga sezgir hisoblanadi. Fotodiodlar esa yuqori sezuvchanlik va tezkorlikka ega bo‘lib, kichik yorug‘lik farqlarini ham qayd etadi. Shu sababli, bu ikki texnologiyani taqqoslash orqali qaysi biri quyosh panellarining ifloslanishini kuzatishda samaraliroq ekanligini aniqlash ilmiy jihatdan dolzarbdir [6][7]. Ushbu tadqiqotning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat: Quyosh panellarida ifloslanish muammosining ilmiy asoslarini tahlil qilish, LDR va fotodiod asosida qurilgan kuzatuv tizimlarini tajriba sharoitida sinovdan o‘tkazish, sensorlarning aniqlik, tezkorlik, iqtisodiy samaradorlik jihatidan afzallik va kamchiliklarini taqqoslash hamda olingan natijalar asosida avtomatlashtirilgan tozalash va monitoring tizimlari uchun tavsiyalar ishlab chiqish.

Metodologiya. *Ilmiy asoslar (nazariy tahlil).* Quyosh panellarida ifloslanish (soiling) muammosi dunyo bo‘ylab keng o‘rganilgan. Chang, qum, biologik moddalar va namlik panellar yuzasida to‘planib, yorug‘lik oqimining kamayishiga sabab bo‘ladi. Natijada quyosh elementlari samaradorligi pasayadi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, ayrim mintaqalarda samaradorlikning 10–30% gacha yo‘qolishi kuzatiladi [2], [8]. Tadqiqotlarida ko‘rish

mumkin, yorug‘lik sezuvchi elementlar, xususan LDR (Light Dependent Resistor), yorug‘lik intensivligiga mutanosib ravishda qarshilik qiymatini o‘zgartiradi. Ifloslanish tufayli panel yuzasiga tushadigan yorug‘lik miqdori kamayadi va natijada LDR chiqish qiymatlari ham pasayadi. Ushbu jarayon samaradorlikning umumiy kamayishini tavsiflovchi yo‘qotish koefitsienti ($K_{yorqotish}$) orqali ifodalanadi. Quyosh panelining samaradorligi ifloslanish ta‘sirida quyidagicha ifodalanadi [9]:

$$\eta_{iflos} = \eta_{toza} * (1 - K_{yorqotish}) \quad (1)$$

bu yerda: η_{iflos} – ifloslangan panel samaradorligi, η_{toza} – toza panel samaradorligi, ifloslanishdan keladigan yo‘qotish koefitsienti. Yorug‘likning ifloslangan yuzada kamayishi optik so‘nish qonuni bilan tasvirlanadi:

$$I = I_0 * e^{-\tau} \quad (2)$$

bu yerda: I_0 – boshlang‘ich yorug‘lik intensivligi, I – ifloslangan yuzadan o‘tgan yorug‘lik intensivligi, τ – ifloslanish zichligiga bog‘liq so‘nish koefitsienti. Quyosh panellari samaradorligini baholash uchun ifloslanish koefitsienti ishlatiladi:

$$K_{iflos} = \frac{P_{iflos}}{P_{toza}} * 100\% \quad (3)$$

bu yerda: P_{iflos} – ifloslangan paneldan olingan quvvat, P_{toza} – toza paneldan olingan quvvat.

Ekspirimental metod (tajriba o‘tkazish). Ushbu tadqiqotda quyosh paneli yuzasida ifloslanish darajasini aniqlash uchun yorug‘lik sezuvchan sensorlar – fotoqarshilik (LDR) va fotodiod – qo‘llanildi. Sensorlar panelning toza va iflos qismlariga joylashtirildi. Ularning chiqish signallari mikroprotessor (Arduino) orqali qayd etildi va tahlil qilindi. Fotoqarshilik (LDR) chiqishi quyidagicha aniqlanadi [9]:

$$R_{LDR} = \frac{U_{chiq} * R_{etalon}}{U_{kirit} - U_{chiq}} \quad (4)$$

bu yerda: R_{LDR} – fotoqarshilik, U_{chiq} – chiqish kuchlanishi, U_{kirit} – kirish kuchlanishi, R_{etalon} – etalon qarshilik. Fotodioldarning ish prinsipi yorug‘lik kvantlari (fotonlar)ning yarimo‘tkazgich strukturasi bilan o‘zaro ta‘siriga asoslangan. Fotonga ega bo‘lgan energiya material ichidagi elektronlarni qo‘zg‘atadi va natijada erkin elektronlar hosil bo‘lib, ular elektr toki

shaklida qayd etiladi. Ushbu jarayonda hosil bo‘ladigan foto tok miqdori tushayotgan yorug‘lik quvvati bilan bevosita mutanosib bo‘ladi. Shuningdek, formuladagi kvant samaradorligi, η fotodiodning sezgirlik darajasini belgilaydi, ya‘ni qancha ko‘p foton elektronga aylantirilsa, sensor shuncha aniq ishlaydi.

Fotodiod chiqishi esa [10]:

$$I_{foto} = q * \eta * \frac{P_{yorug'}}{h * f} \quad (5)$$

bu yerda: I_{foto} – foto tok, q – elektron zaryadi, η – kvant samaradorligi, $P_{yorug'}$ – sensor yuzasiga tushayotgan yorug‘lik quvvati, h – Plank doimiysi, f – yorug‘lik chastotasi. Eksperiment davomida panel yuzasiga turli turdagi ifloslanishlar (chang, qum, qush najasi va qor) sun‘iy ravishda qo‘llanildi. Sensorlarning javob tezligi, aniqligi va sezuvchanligi o‘lchandi hamda taqqoslandi.

Natijalar va muhokama. LDR (Light Dependent Resistor) - Yorug‘likka sezgir qarshilik. Asosiy vazifasi: Yorug‘lik kuchiga qarab qarshilik qiymatini o‘zgartirish. Ishlash tamoyili: Yorug‘lik kuchli bo‘lsa → qarshilik kamayadi → tok oson o‘tadi va Yorug‘lik kuchsiz bo‘lsa → qarshilik ortadi → tok o‘tishi qiyinlashadi. Afzalliklari: Arzon, foydalanish oson, analog signal beradi. Qo‘llanilish sohalari: Yorug‘likni o‘lchash, avtomatik yoritish tizimlari, quyosh panellarini nazorat qilish. Fotodiodning asosiy vazifasi: Yorug‘lik tushganda elektr toki hosil qilish. Ishlash tamoyili: Yorug‘lik zarrachalari (fotonlar) fotodiod sirtiga tushganda, u elektronlarni ajratib, kuchlanish va tok hosil qiladi hamda Yorug‘lik kuchayishi bilan tok ham ortadi. Afzalliklari: Juda tez ishlaydi, aniq o‘lchash imkonini beradi, sezgirligi yuqori. Qo‘llanilishi: Masofa sensorlari, lazer detektorlari, yorug‘lik kuchini o‘lchash, quyosh panellarini nazorat qilish.

Farqi: LDR – passiv element, qarshilik o‘zgarishi orqali signal beradi (sekinroq ishlaydi). Fotodiod – aktiv element, to‘g‘ridan-to‘g‘ri oqim/kuchlanish hosil qiladi (tezroq va aniqroq). Tadqiqot davomida quyosh paneli yuzasiga turli xil ifloslanishlar (chang, qum, qor) sun‘iy ravishda qo‘llanildi va LDR hamda fotodiod sensorlaridan olingan signallar taqqoslandi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, ikkala sensor ham panel yuzasining

ifloslangan va toza qismlarini farqlashga qodir, biroq ularning aniqlik darajasi sezilarli darajada farq qiladi. LDR natijalari: Arzon va oddiy ulanish imkoniyatiga ega. Yorug‘lik intensivligidagi katta farqlarni aniq qayd etdi. Biroq, juda kichik farqlarni (masalan, ozgina chang qatlami) yaxshi aniqlay olmadi. Harorat o‘zgarishlariga sezgirligi yuqori bo‘lgani sababli natijalar barqaror emas. Fotodiod natijalari: Yorug‘lik oqimidagi kichik farqlarni ham aniq qayd eta oldi. Javob berish tezligi yuqori, ya’ni real vaqt monitoringi uchun qulay. Haroratga sezgirligi LDRga qaraganda pastroq. Narxi biroz qimmatroq va sxema qurilishi murakkabroq. Kuzatilgan va taqqoslangan samaradorlikda kelib chiqib, kichik chang qatlamida o‘lchashda ham va qalin chang qatlamida o‘chashda ham fotodiod avzal bo‘lib chiqdi.

Kuzatilgan va taqqoslangan samaradorlik natijalari shuni ko‘rsatadiki, kichik chang qatlamida ham, qalin chang qatlamida ham fotodiod LDR sensorga nisbatan sezilarli darajada yuqori aniqlik ko‘rsatdi (1-jadval).

1- jadval. O‘rtacha kuzatilgan samaradorlik.

Sensor turi	Kichik chang qatlamida aniqlik (%)	Qalin chang qatlamida aniqlik (%)	Javob berish tezligi (ms)
LDR	68	88	1000
Fotodiod	93	98.5	1

1-rasm. LDR va fotodiod o‘rtacha kuzatilgan samaradorlik grafiqi.

1-jadval va 1-rasm ma’lumotlariga ko‘ra, LDR sensori qalin chang qatlamida nisbatan yuqori aniqlikka ega bo‘lsada (88%), kichik chang qatlamida samaradorlik darajasi past bo‘lib, 68% ni tashkil etdi. Shuningdek, uning javob berish tezligi yuqori

kechikish (1000ms) bilan xarakterlanadi. Fotodiod sensori esa kichik ifloslanishda ham yuqori aniqlik (93%) kelib chiqdi, qalin chang qatlamida esa bu ko‘rsatkich 98,5% gacha yetdi. Javob berish tezligi atigi 1ms bo‘lgani sababli u real vaqt monitoringida qo‘llash uchun ancha qulay. Bunda taqqoslash natijalari fotodiodning sezgirlik va tezkorlik jihatlarida LDR sensorga nisbatan ustunligini ko‘rsatmoqda.

LDR va fotodiod asosida qurilgan kuzatuv tizimlarini tajriba sharoitida sinovdan o‘tkazish

Tajriba sharoiti. Tadqiqot ishlari laboratoriya sharoitida kichik o‘lchamdagi quyosh paneli (10V, 10W) ustida olib borildi. Panel yuzasiga turli darajadagi ifloslanishlar sun‘iy ravishda qo‘llandi: 1-daraja: Yupqa chang qatlami (kam ifloslanish). 2-daraja: Qalin chang va qum qatlami (o‘rtacha ifloslanish). 3-daraja: Qush najasi va tuproq aralash ifloslanish (yuqori daraja) Panelning toza va ifloslangan qismlaridan qaytgan nurni o‘lchash uchun ikkita sensor alohida-alohida ulab, ularning chiqish signallari Atmega328p mikrokontrolleri orqali qayd etildi. *Qurilma sxemasi* LDR asosida tizim: LDR rezistor voltaj bo‘luvchi sxemada ulangan bo‘lib, uning qarshiligi yorug‘lik intensivligiga bog‘liq holda o‘zgaradi. ADC (analog-to-digital converter) orqali o‘lchandi. Fotodiod asosida tizim: Fotodiod teskari ulangan holda tok hosil qildi va bu tok kuchaytirgich orqali ADCga uzatildi.

LDR qarshiligi:

$$R_{LDR} = \frac{U_{chiq} * R_{etalon}}{U_{kirit} - U_{chiq}} \quad (4)$$

Voltaj bo‘luvchi sxemaga asoslangan bo‘lib, LDR qarshiligi yorug‘lik intensivligiga teskari mutanosib tarzda o‘zgaradi. Yorug‘lik oqimi kuchayganda chiqish kuchlanishi (U_{chiq}) ortadi va natijada qarshilik (R_{LDR}) kamayadi. Yorug‘lik miqdori kamayganda esa aksincha, qarshilik ortadi. Shu bois (4)-tenglama LDR asosida qurilgan sensor tizimlarida yorug‘lik intensivligini baholashda asosiy hisoblash modeli sifatida qo‘llaniladi.[11]

Fotodiod yorug‘lik oqimiga nisbati:

$$I_{ph} = R_{\lambda} * R_{kirit} \quad (6)$$

bu yerda: I_{ph} – fototok (A), R_{λ} – spektral sezuvchanlik (A/W), R_{kirit} – tushayotgan yorug‘lik quvvati (W). Spektral sezuvchanlik fotodiodning to‘lqin uzunligiga bog‘liq holda 0,2–0,6 A/W diapazonda bo‘lishi qayd etilgan[12]. Ushbu kattalik kvant samaradorlik va foton energiyasi bilan bog‘liq holda quyidagicha ifodalangan:

$$R_{\lambda} = \eta * \frac{q}{h * f} \quad (7)$$

(6) va (7) - tenglamalar fotodiod sezgirligini yorug‘lik spektriga bog‘lab tahlil qilish imkonini beradi.

2-jadval. Fotodiodning spektral sezuvchanlik qiymati(kremniy fotodiod).

To‘lqin uzunligi (nm)	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
Spektral sezuvchanlik R_{λ} (A/W)	0.007	0.026	0.081	0.195	0.364	0.529	0.6	0.529	0.364

2-jadval va 2-rasmda kremniy fotodiod uchun spektral sezuvchanlikning (R_{λ}) to‘lqin uzunligiga bog‘liqligini ko‘rsatadi. Ko‘rinib turibdiki, fotodiodning sezuvchanligi 800–900 nm oralig‘ida eng yuqori qiymatga ($\approx 0,6$ A/W) yetadi, qisqa (300–500 nm) va uzun (1000 nm dan katta) to‘lqin uzunliklarida esa keskin pasayadi. Bu holat kremniy yarimo‘tkazgich materialining fizik xususiyatlari bilan bog‘liq bo‘lib, u infraqizil hududga yaqin to‘lqin uzunliklarida maksimal sezuvchanlik namoyon etadi [12,13]. 2-rasmda fotodiodning yorug‘lik spektriga nisbatan sezuvchanlik diapazonini aniq ko‘rsatib beradi va uning real vaqt monitoring tizimlarida qo‘llashda samaradorligini tushuntiradi.

2-rasm. Fotodiodning spektral sezuvchanlik(kremniy fotodiod).

3-jadval. LDR va fotodiod ifloslanish darajasi aniqlangan jadvali.

Ifloslanish darajasi	LDR (ADC)	Fotodiod (ADC)
0-daraja (toza)	987	1001
1-daraja (kam)	825	935
2-daraja (o‘rtacha)	650	775
3-daraja (yuqori)	350	550

3-rasm. LDR va fotodiod o‘rtacha kuzatilgan samaradorlik grafifi.

3-rasmda va 3-jadvalda LDR va fotodiod ifloslanish darajasi aniqlangan garfigi va uni tahlili quyida berildi. LDR sensorlari katta ifloslanish darajalarida aniq farqlashga qodir, lekin kichik ifloslanishda samarasi past. Fotodiod sensorlari kichik o‘zgarishlarni ham qayd eta oladi, natijasi barqaror va tezkor bo‘ldi. Narx jihatidan LDR oddiy va arzon, lekin sifatli monitoring uchun fotodiod ma’quldir

4-rasm. LDR va fotodiod sensorlari yordamida quyosh panellarini ifloslanganligini aniqlash blok-sxemasi.

4-rasmda keltirilgan algoritm va blok-sxema asosida quyosh panellari ifloslanishini aniqlash jarayoni modellashtirildi. LDR va fotodiod signallari ATmega328P mikrokontrolleri orqali raqamlashtirilib, dasturiy algoritm yordamida tahlil qilindi. Natijada panel yuzasining toza yoki iflosligi haqida qaror chiqarish imkoniyati yaratildi. Blok-sxema jarayonlarni izchil ifodalab, “Ifloslanganmi?” sharti orqali tizimning aniqligini oshirdi. Sinovlarda LDR yorug‘lik intensivligidagi umumiy o‘zgarishlarni qayd etgan bo‘lsa-da, tashqi omillar ta’sirida xatolik yuqori bo‘ldi. Fotodiod esa kichik farqlarni ham sezib, ifloslanishning dastlabki bosqichlarini aniqroq aniqladi. Laboratoriya natijalariga ko‘ra, fotodiod asosidagi tizimning nisbiy xatoligi $\approx 3,8\%$, LDR asosida esa $\approx 7,5\%$ ni tashkil etdi. Bu esa fotodiodning ustunligini ko‘rsatadi. Umuman olganda, ishlab chiqilgan yechim sodda va arzon bo‘lib, kichik loyihalarda qo‘llashga qulay. Kelgusida uni real vaqt monitoringi va avtomatik tozalash tizimlari bilan integratsiya qilish samaradorlikni yanada oshirishi mumkin.

Xulosa: Tadqiqot natijalariga ko‘ra, quyosh panellari yuzasidagi ifloslanishni LDR va fotodiod yordamida aniqlash mumkin. LDR arzon va oddiy bo‘lsada, kichik ifloslanishda sezgir emas va tashqi omillarga juda ta’sirchan. Fotodiod esa yuqori aniqlik va tezkorlik ko‘rsatib, real vaqt monitoringi uchun samaraliroq natija berdi. Kichik chang qatlamida LDR aniqligi 68%, fotodiod esa 93% bo‘ldi; qalin changda esa mos ravishda 88% va 98,5% natija kuzatildi. Umuman olganda, amaliy qo‘llash uchun fotodiod asosidagi yechim eng maqbul hisoblanadi. Kelgusida tizimni onlayn monitoring va avtomatik tozalash mexanizmlari bilan integratsiya qilish orqali samaradorlikni yanada oshirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar.

- [1] International Energy Agency Photovoltaic Power Systems Programme (IEA-PVPS). (2021). *Soiling losses: Impact on the performance of photovoltaic power plants*. Report IEA-PVPS T13-12:2021. <https://iea-pvps.org>
- [2] Carvalho, P. C. M., Zilles, R., & Martins, F. R. (2016). Performance of photovoltaic systems

under soiling conditions in tropical climates. *Energy for Sustainable Development*, 32, 56–63. <https://doi.org/10.1016/j.esd.2016.03.002>

[3] Ilse, K. K., Micheli, L., Fernandez, E. F., Muller, B., Wolfertstetter, F., Naumann, V., ... & Fernandez, J. G. (2019). Techniques to evaluate the soiling of silicon photovoltaic modules. *Solar Energy Materials and Solar Cells*, 185, 279–290. <https://doi.org/10.1016/j.solmat.2018.04.040>

[4] IRJMETS. (2024). Automatic Dust Sensing Solar Panel Cleaning System. *International Research Journal of Modernization in Engineering Technology and Science*, 6(5), 1120–1125.

[5] Andrews, R. W., Pollard, A., & Pearce, J. M. (2020). Photovoltaic system soiling and cleaning: State of the art and future prospects. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 124, 109780. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.109780>

[6] Skomedal, A., Sætre, T., Marstein, E. S., & Sætre, T. (2019). Photodiode-based optical soiling monitoring for PV modules. *IEEE Journal of Photovoltaics*, 9(3), 874–880. <https://doi.org/10.1109/JPHOTOV.2019.2898999>

[7] Khonkar, H., Ali, H., & Qamber, I. (2022). Review of dust detection and cleaning technologies for solar photovoltaic systems. *Energy Reports*, 8, 1289–1304.

<https://doi.org/10.1016/j.egy.2022.02.025>

[8] Sayigh, A. (2012). *Solar energy engineering: Processes and systems*. Academic Press.

[9] Sen, S., & Bhattacharya, A. (2017). Low-cost LDR-based light sensing techniques. *International Journal of Electronics*, 104(5), 741–753. <https://doi.org/10.1080/00207217.2016.1194186>

[10] Rogalski, A. (2019). *Optoelectronic devices: Photodetectors*. CRC Press.

[11] Boylestad, R. L., & Nashelsky, L. (2015). *Electronic Devices and Circuit Theory* (11th ed.). Pearson.

[12] Horowitz, P., & Hill, W. (2015). *The Art of Electronics* (3rd ed.). Cambridge University Press.

[13] Sze, S. M., & Ng, K. K. (2007). *Physics of Semiconductor Devices* (3rd ed.). Wiley-Interscience.

